

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА**

БЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
БЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ**

**КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»**

АРХЕОЛОГІЯ: СПАДОК ВІКІВ

**Матеріали Міжнародної наукової конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених**

(7-8 квітня 2011 р.)

**Біла Церква
2011**

ББК Т4(45)2/4я43
УДК 902/902(4-11)"63/65"
А 874

Рецензенти:

член-кореспондент НАН України, д.і.н. Івакін Г. Ю.
(Інститут археології НАН України)
член-кореспондент НАН України, д.і.н. Моця О. П.
(Інститут археології НАН України)

Археологія: спадок віків: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В. Ф. Колесник (голова), проф. Р. В. Терпиловський (заступник голови), К. В. Корнієнко (відп. секретар) та ін. – К., 2011. – 282 с.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Археологія: спадок віків», що відбулася 7-8 квітня 2011 року. Збірник охоплює різні галузі археологічної науки. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.

Редакційна колегія: д.і.н., проф. М. І. Гладких, к.і.н. Л. М. Діденко, чл.-кор. НАНУ, д.і.н., проф. В. Ф. Колесник (голова), к.і.н. В. А. Колеснікова, к.і.н., доц. О. Ю. Комаренко, К. В. Корнієнко (відп. секретар), к.і.н., доц. С. М. Рижов, к.і.н., проф. Г. П. Савченко, к.і.н. Є. В. Синиця, д.і.н., проф. Р. В. Терпиловський (заст. голови), к.і.н. П. С. Шидловський, А. С. Яненко.

ББК Т4(45)2/4я43
УДК 902/902(4-11)"63/65"
А 874

© Кафедра археології та музеєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011
© Колектив авторів, 2011

ЗМІСТ

Вітальне слово.....	8
<i>Chmiel Marta</i> Dziecko pominięte? Słów kilka o dziecku i dzieciństwie w kulturze wielbarskiej.....	13
<i>Ткачева Мария</i> Неолит севера Припятского Полесья (по результатам анализа гребенчато-накольчатой керамики памятников Озерное 1 и Старые Юрковичи 1).....	17
<i>Семашко Ярослав</i> Літописний Торчеськ – столиця Поросся.....	21
<i>Семенова Аліса</i> Функції прикрас з мушель молюсків у первісних суспільствах, за матеріалами комплексів пізньопалеолітичних стоянок Східної Європи.....	24
<i>Хоптинець Іван, Шидловський Павло</i> Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин I (скупчення E).....	28
<i>Прядко Денис</i> Дослідження пізньопалеолітичної пам'ятки на території дендропарку «Олександрія» (Біла Церква) — у контексті нових матеріалів.....	35
<i>Палиєнко Сергей</i> Проблемы методологии этносоциальных реконструкций верхнего палеолита Восточной Европы.....	38
<i>Лизун Олексій</i> Картографія епіграветських пам'яток Житомирського Полісся.....	46
<i>Adamczyk Michał</i> Ciosaki i piki na Pomorzu (Polska Północno-Zachodnia) — stan, problemy i perspektywy badań nad narzędziami makrolitycznymi.....	52
<i>Żurkiewicz Danuta</i> Krajobraz kulturowy otoczenia Wzgórza Prokopiaka w Opatowcach (pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie), w V—III tys. przed Chrystusem.....	57
<i>Захарчук Ірина</i> Реконструкція неолітичного одягу за археологічними матеріалами могильників мариупольського типу.....	61
<i>Harat Karolina</i> Neolityczne i eneolityczne znaleziska modeli budowli z południowo-wschodniej Europy — kierunki interpretacji i trudności badawcze.....	65
<i>Сорокун Андрій</i> Неолітичні матеріали поселень Микільська Слобідка I та Микільська Слобідка III.....	69

Іван Хоптинець
Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф МНС України
Павло Шидловський
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин I (скупчення E)

У статті публікуються результати розкопок 2009-2010 р. пізньопалеолітичної стоянки Великий Дивлин I, скупчення E. Подається характеристика топографічного розташування пам'ятки, розглядаються особливості планіграфії та стратиграфії комплексу, проводиться аналіз крем'яного інвентарю. За характерними особливостями обробки кременю стоянку віднесено до фінального палеоліту та наведено аналогії серед інших пам'яток Східної Європи.

Низку пам'яток кам'яного віку поблизу сіл Бучмани та Великий Дивлин Лугинського р-ну було відкрито краєзнавцем, вчителем історії середньої школи с. Липники М.О. Хоптинцем у 2006 р. Протягом 2007-2010 рр. територія комплексу досліджувалась співробітниками кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС України [1, с. 89-92]. В ході досліджень було виявлено шість скупчень (А – Е) підйомного матеріалу у вигляді виробів з кременю, віднесених до пізньопалеолітичної доби. Частина цих концентрацій була досліджена розкопками та шурфуванням (скупчення А, Д, Е) [2, с. 263-265].

Рис. 1. Концентрація культурних решток на стоянці Великий Дивлин I, скупчення Е

Пізньопалеолітичні скупчення простежені по краю тераси у підніжжі двох окремих природних підвишень, які розташовані на відстані бл. 220 м одне від одного, місцеві назви – «Гора Султанка» (бл. 7 м висотою) та «Гора Дивлинська» (бл. 9 м висотою), складених супіском та мергелем з великим вмістом вапняку; «Гора Султанка» має відмітку 200.6 м над рівнем моря (Рис. 1).

Основні роботи останніх двох років були сфокусовані на дослідженні скупчення Е, як найбільш перспективного та непошкодженого діями природних та антропогенних чинників. Попередні результати дослідження цього скупчення вже викладені авторами [3, с. 183-189; 4, 97-99], але збільшення матеріалів стоянки практично на дві третини з часу публікації вимагає введення отриманих в ході робіт результатів в науковий обіг.

Стоянка розташовується в 21 м на Пд-Зх від урочища «Гора Дивлинська», знаходиться на пасовиську, не розорюється (Рис. 1). З підйомного матеріалу зібраного з площі 15 x 15 метрів походить невелика кількість археологічних знахідок, що свідчить про незначну руйнацію культурного шару. На площі скупчення Е закладено розкоп загальною площею 19 кв. м.

Під час дослідження пам'ятки була простежена наступна стратиграфія:

1. 0 – 00.5/0.1 м – дерновий гумусований шар, з значною кількістю органічних решток, нижня межа нечітка;
2. 00.5/0.1 – 0.25/0.35 м – орний шар – гумусований супісок темно-сірого кольору, нижня межа нітка, сліди від оранки, в нижній частині наявна незначна кількість кротовин;
3. 0.25/0.35 – 0.4/0.45 м – неперемішаний жовтий глинистий супісок, нижня межа нечітка;
4. 0.4/0.45 – 0.45/0.60 м – світло-білястий супісок, нижня межа чітка, спостерігаються клиноподібні явища при переході до наступної верстви;
5. З 0.45/0.60 м – вохристий щільний суглинок червонувато-жовтого кольору.

Незначна кількість палеолітичних виробів траплялась в орному шарі, що свідчить про руйнацію частини культурного шару природними та антропогенними факторами. Практично відсутні палеолітичні вироби в жовтому супіску. Найбільша кількість виробів пов'язана з світло-білястим супіском (4), розташовувались переважно в нижній його частині, інколи лежачи безпосередньо на вохристому суглинку. Саме з цією геологічною верствою (4) слід

пов'язати культурний шар пам'ятки, що фіксувався приблизно на 0,5-0,6 м від сучасної поверхні. За палеокліматичними характеристиками культурний шар пов'язується з холодним та сухим періодом (білястий супісок), який настав після більш вологого та більш теплого (вохристий суглинок). Про холодний клімат в час відкладення білястого супіску, можливо свідчать клиноподібні явища при переході до суглинку 5.

Насиченість культурного шару на дослідженій території виявилась неоднорідною. Так, деякі квадрати виявились практично «пустими». Насиченість різко зростає в південному та східному напрямках від 2 знахідок на квадратний метр до 67 знахідок в кв. 6/К. Неоднорідним виявився розподіл виробів по ділянці. Так, в північно-східному куті розкопу виявлено чотири нуклеуса, що стосується знарядь, то переважну більшість їх знайдено у кв. 6-7/К-Л – різці, скребки, ретушовані пластини та відщепи. Обидва мікроліти знайдено в квадраті 7/Л на відстані близько 35 см один від одного.

У південно-східному куті розкопу, де спостерігається найвища концентрація виробів, на рівні культурного шару виявлені локалізовані скупчення вохри. Крім того, на глибині 60 см від сучасної поверхні було зафіксовано невелике заглиблення діаметром 20 см. та глибиною 10 см., заповнене жовтим супіском та деревним вугіллям, в якому було зафіксовані невелика кількість відходів виробництва. В південній стінці розкопу на рівні культурного шару виявлено чітко окреслену в плані пляму темнішого, коричневатого кольору. Подібна планіграфічна ситуація свідчить про чітку локалізацію комплексу, пов'язаного з активною господарською діяльністю, скоріш за все з житлом (Рис. 1).

Загальна кількість виробів з кременю з розкопу скупчення Е становить 377 екз., представлених як відходами виробництва (345 екз.), так і знаряддями праці. Серед відходів виробництва наявні відщепи (243 екз., 68 з них лусочки), пластинчасті заготовки (88 екз.), нуклеуси (11 екз.), різцевий скол. Серед відщепів, не враховуючи лусочок, досить значну кількість, складають первинні (77 з 175 екз.). Переважна більшість вторинних відщепів представлена повздовжніми екземплярами з паралельною огранкою спинки (60 екз.). Серед пластинчастих заготовок найбільшу кількість становлять середньоширокі пластини, як повздовжні (37 екз.), так і біповздовжні (14 екз.). Також в комплексі наявні 20 пластинок (ширина – до 1,2 см) та одна мікропластина.

Нуклеуси представлені 11-ма екз. Найбільшу кількість становлять одноплощадкові (9 екз.), серед яких чотири сплюснені паралельного зняття, три – торцевих і два пірамідальних. Також наявні два двоплощадкових зустрічного сколювання. Площадки всіх нуклеусів гладкі, підготовлені одним-двома сколами зі сторони робочої поверхні та редуційовані по карнизу. Серед відходів виробництва слід назвати декілька відщепів пісковіку, можливо уламки ретушерів чи абразивів.

Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими відщепами (8 екз.), пластинами (8 екз.), пластинками (4 екз.), різцями (5 екз.), скребками (3 екз.), мікроінвентарем (2 екз.) та ретушером. Ретушовані відщепи представлені переважно повздовжніми екземплярами з крайовою як вентральною так і дорсальною ретушшю (Рис. 2: 7-10). Серед ретушованих пластин – 7 екз. оформлено крайовим ретушуванням як спинки, так і черевця (Рис. 2: 11, 13-15), три вироби мають тронкування дистальної частини (Рис. 2: 12, 14, 24). Дві ретушовані пластинки мають дрібне тронкування проксимальних кінців (Рис. 2: 5-6).

Різці в переважній більшості представлені боковими косоретушними видами, серед яких наявні як досить мініатюрні знаряддя на пластинках (Рис. 2: 17-18), так і більш масивні вироби на реберчастих заготовках (Рис. 2: 19-20). Єдиний різець на куті зламані пластинки також досить мініатюрний (Рис. 2: 16). Категорія скребків нараховує лише три екземпляри, серед яких два кінцево-бокових на досить масивних безсистемних відщепках (Рис. 2: 21-22) та один кінцевий з віялоподібним ретушуванням робочого краю (Рис. 2: 23).

Найбільшу увагу привертають знахідки мікролітів (Рис. 2: 3-4). Перший – вістря типу мікрогравет оформлене обрубувальним ретушуванням по краю виробу та основи; загострене з проксимальної частини пластини. Другий виріб – низька трапеція на пластині, оформлена обрубувальним ретушуванням з боків та плавною виїмкою по верхньому краю виробу.

Кількісні показники комплексу, виявленого в результаті розкопок пам'ятки викладені у таблиці:

Відщепи	243 (70.4 % від відходів)		
	вторинні	99	
	первинні	71	
	реберчасті	5	
	лусочки	68	
Пластини	67 (19.4 %)		
	повздовжні – 37; біповздовж. -14	51	
	первинні	10	
	реберчасті	6	
Пластинки	повздовжні –15; біповздовжні -3; реберчасті-2		20 (5,8 %)
Міропластини	реберчаста		1 (0,3%)
Різцевий скол			1 (0,3%)
Нуклеуси			11 (3,2 %)
	1-площадкові	9	
	2-площадкові	2	
Відщепи каменю			2 (0,58 %)
Всього відходів виробництва 345 (91,5 % від комплексу)			
Ретушовані відщепи		8	25% від знар.
Ретушовані пластини		8	25 %
Ретушовані пластинки		4	12,5 %
Різці на пластинах		5	15,6 %
	кутові - 1		
	бокові – 4		
Скребки на відщепах		3	9,3 %
Мікроінвентар		2	6,3 %
	трапеція - 1		
	мікрівістря - 1		
Анкош		1	3,1 %
ретушер		1	3,1 %
Всього виробів з вторинною обробкою 32 (8,5 % від комплексу)			
ВСЬОГО В КОМПЛЕКСІ			377

В якості сировини використовувався якісний темно-сірий з білястими включеннями волинський кремій з вапняковою кіркою, крім того, присутні вироби з житомирського жовтавого кременю та з дрібнозернистого кварциту. Всі вироби з цього скупчення не патиновані, частина несе на собі сліди перебування у вогні.

Техніка первинної обробки характеризується використанням переважно одноплощадкових нуклеусів, які в процесі редукції набували сплюснених форм. Але, два нуклеуса являються зустрічного зняття. Біповздовжнє сколювання фіксується також і за характером негативів пластинчастих сколів. Для початку процесу розколювання використовувався прийом реберчастого сколу. Переважна більшість площадок не фасетовано, але підготовлено одним-двома широкими сколами, широко застосовувались прийоми редукції карнизу, абразивної пришліфовки та ізолювання площадки сколу. Загалом, комплекс характеризується високою пластинчастістю. Пластинчасті заготовки складають 25,5% від всіх відходів виробництва. Індекс пластинчастості – 28,7%, що є досить значним. Слід відмітити, що пластинчасті заготовки мають переважно невеликий відбивний горбок та нешироку площадку, що є свідченням використання м'якого відбійника.

Пластинчасті напівфабрикати слугували основною заготовкою для виготовлення знарядь праці - 60% виробів з вторинною обробкою виготовлено на пластинах та пластинках.

Серед характерних прийомів вторинної обробки – крайове ретушування краю виробу як дорсальної, так і з вентральної сторони. Широко застосовувалась скісна тронкаща дистальних та проксимальних кінців заготовок для оформлення різних типів знарядь – пластинок, пластин, різців та мікролітів (Рис. 2: 3-6, 12, 14, 17-20). Також частіше використовувалась техніка обрубувального ретушування краю заготовки (Рис. 2: 1-4, 6, 8-9, 11, 22). Обидва мікроліти сформовано крутою ретушню лівого краю заготовки, як редукувала значну частину ширини пластини та відбивний горбик. Низька трапеція має плавну виїмку посередині виробу, а вістря бойовою частиною орієнтоване в сторону проксимального кінця (Рис. 2: 3-4).

Загалом, за характерними особливостями первинної і вторинної обробки, комплекс демонструє значну єдність. Так, однакові прийоми використані при оформленні різних категорій знарядь праці – мікролітів, різців та ін. Переважна більшість знарядь на пластинчастих напівфабрикатах виготовлена на заготовках, шириною в межах 1,2 – 1,7 см., і той час як розбіжність пластин по ширині складає від 1,0 до 3,0 см. Це свідчить на користь навмисного відбору напівфабрикатів за означеними параметрами.

Заслуговує на увагу знахідка трапеції «осокорівського типу». Такий тип мікролітів отримав назву «трапеція симетрична з виїмкою в верхній основі» [5, с. 163]. На відміну від інших типів раних геометричних мікролітів, цей тип відрізняється наявністю плавної виїмки в верхній основі, сформованої стрімкою обрубувальною ретушню, що зредукувала значну частину ширини пластини. Серед пам'яток, в комплексах яких зустрічаються подібні вироби, слід назвати Рогалик II, Царинку, Василівку-Прогон [6, с. 38-41], Велику Бугаївку [7, с. 127-130]. Типологічно до цього типу близьким є тип «трапеції симетричної з ретушню по верхній основі», що зустрічається також на пам'ятках Рогалик I, II, XII, Передельське I [8, с. 214-216], Леонтіївка [9, с. 60-62]. В Криму – зрідка в комплексах шан-кобинської культури – Шан-Коба, шари 5, 6, Грот Скелястий, шар 3, Фат'яма-Коба, шар 5/6 [10, с. 247-248, 256-259]. Найближчою ж пам'яткою з таким типом мікролітів слід назвати Велику Бугаївку на території Київського Правобережжя [6, с. 127, 130].

За характерними особливостями крем'яного інвентарю можна стверджувати про віднесення пам'ятки до заключного – фінального етапу в рамках палеоліту. Так, низькі трапеції «осокорівського» типу представлені на ряді пам'яток, що датуються середнім Дріасом – Аллерьодом в межах 13-11 тис. років тому [11, с. 32-35; 5, 157-163]. Традиційно, низькі трапеції з ретушованою верхньою основою вважаються культуровизначальною ознакою осокорівської культури [12, с. 234-235]. На сьогоднішній день Великий Дивлин I, скупчення E є найпівнічнішою пам'яткою такого типу.

До цього часу, фінальний палеоліт Житомирщини був представлений виключно пам'ятками свідерського кола, чільне місце серед яких займають досліджені Л.Л. Залізником скупчення поблизу с. Матейки Народицького р-ну (Прибір) на правому березі р. Уж [13, с. 20-48]. Хронологічний розрив між епіграветом та свідером дав можливість дослідникам стверджувати про незаселеність великих територій Поліської низовини з часу зникнення мамонтової фауни бл. 12 тис. рр. тому і до Дріасу III. Відкриття стоянки Великий Дивлин, E, яка за багатьма ознаками є «досвідерською», частково спростовує такі висновки і значно доповнює культурно-хронологічну карту Північної Житомирщини.

Джерела та література:

1. Шидловський П.С., Опанасюк А.М., Хоптинець І.М. Нові знахідки палеолітичної доби на Житомирщині // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. – К.: «Корвін Пресс», 2008. – С. 86 - 95.
2. Переверзев С.В., Хоптинець І.М., Шидловський П.С. Великий Дивлин – нова пам'ятка доби пізнього палеоліту на Житомирщині // Археологічні дослідження в Україні 2006-2007 рр. / ІА НАН України. – К.: ВД «Академперіодика», 2009. – С. 263-265.
3. Шидловський П.С., Хоптинець І.М. Пізньопалеолітичний комплекс Великий Дивлин на Півночі Житомирщини // Кам'яна доба України: Збірник наук. статей. – Вип. 13 – К.: ІШлях, 2010. – С. 179-198.

4. Хоптинець І.М., Шидловський П.С. Комплекс археологічних пам'яток поблизу села Великий Дивлин на Житомирщині // Матеріали III Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції (Житомир, 12-13 листопада 2010 р.). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 97-99.
5. Манько В.А. Проблемы финального палеолита Юга Украины // С.Н. Бибииков и первобытная археология. – СПб : ИИМК РАН, 2009. – С. 151-164.
6. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам'яному віці. Удосконалення зброї первісних мисливців. / Дмитро Юрійович Нужний. – К.: КНТ, 2008. – 308 с.
7. Nuzhnyy Dmytro. The Epigravettian variability of the Middle Dnieper river basin // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. – К.: «Корвін Пресс», 2008. – С. 96-134.
8. Горелик А.Ф. Культурные различия в материалах роголико-передельской группы синхронных стоянок финального палеолита (Луганская обл.) // Археологический альманах. - № 5. – Донецк, 1996. – С. 209-218.
9. Оленковский Н.П. Поздний палеолит и мезолит Нижнего Днепра. / Н.П. Оленковский. – Херсон, 1991. – 201 с.
10. Коен В.Ю. Шан-кобинская культура (к проблеме хронологи и периодизации инального палеолита горного Крыма). – Археологический альманах. - № 3. – Донецк, 1994. – С. 245-260.
11. Дворянинов С.А. О типах древнейших трапециевидных микролитов на Юге Украины // Орудия каменного века. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 32-35.
12. Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт Лівобережної України // Археологический альманах. - №3. – Донецк, 1994. – С. 231-244.
13. Залізняк Л.Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. / Леонід Львович Залізняк. – К.: Наукова думка, 1989. – 176 с.

Рис. 2.

Великий Дивлин I, скупчення Е. Крем'яні знаряддя праці